

**ҚОВОҚ МЕВАЛАРИДАН ФУНКЦИОНАЛ АҲАМИЯТГА ЭГА ИЧИМЛИК ИШЛАБ
ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ**

¹Назирова Р.М., ²Халилова Н.

¹Фарғона политехника институти ҚХМТ кафедраси профессори, техника фанлари доктори

²Фарғона политехника институти ҚХМТ йўналиши магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203795>

***Аннотация.** Малумки қовоқ мевалари бой минерал ва витамин таркибга эга. Қовоқ меваларининг эти озукали толаларга бой булади, шунинг учун улардан кенг ассортиментда функционал аҳамиятга эга озик-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда фойдаланилади. Мазкур маколада қовоқ меваларидан пархезбон, функционал аҳамиятга эга ичимлик ишлаб чиқаришнинг технологик схемаси ишлаб чиқарилган. Олинган ичимликларда қуруқ моддаларнинг миқдори 14 % га тенг бўлиб, бу инсоннинг ушбу моддаларни кунлик истеъмол қилиши даражасини тўлиқ қондиради.*

***Калит сузлар:** қовоқ, тўғри овқатланиш, функционал озик-овқат маҳсулотлари, микронутриент, витаминлар, шарбат, технологик жараён.*

Кириш. Инсон саломатлиги учун минг йиллар давомида энг муҳим ва хал қилувчи омиллардан бири бу тўғри овқатланишдир. Шунга қарамай, бутун дунё бўйлаб экологик муҳитнинг бузилиши, шунингдек, саноат тармоқларининг шиддатли ўсиши туфайли аҳолини сифатли озик-овқат билан таъминлаш масаласида тобора ечими қийинлашиб бораётган муаммолар келиб чиқмоқда.

Натижада биз тобора кўпроқ организмни талаб қилинаётган зарур озука моддалари билан қондира олмаёпмиз. Шунинг учун кун сайин кундалик истеъмол қилинаётган озик-овқат маҳсулотларини озукавий қийматини ошириш тобора долзарб масала бўлиб бормоқда.

Фарғона вилояти аҳолисининг овқатланиш тартибида углеводли рацион устун бўлиб йўналиши, оксилларни истеъмол қилиш даражаси паст. Балиқ ва балиқ маҳсулотларини истеъмол қилиш тавсия этилган меъёрлардан 33,8 % га, сут ва сут маҳсулотларини истеъмол қилиш эса 54,9 % га, гўшт ва гўшт маҳсулотларини эса истеъмол қилиш 74,4 % га паст бўлиб қолмоқда. Аҳолининг овқатланишида микронутриентларнинг танқислигини, жумладан витаминлар, микроэлементларнинг сезиларли даражада етишмаслиги ҳақида полиз маҳсулотларини истеъмол қилиш даражаси тавсия этилган меъёрлардан 78 % га, мева ва резаворлар меваларни истеъмол қилиш даражаси тавсия этилган меъёрлардан 42,5 % га камлиги каби ҳолат ҳам тасдиқламоқда. Шу билан бирга, минтақада алкоғолсиз ичимликлар истеъмол қилиш ўсиб бораётганини таъкидлаш мумкин. Улар айниқса ёш болалар ва ўсмирлар, шунингдек қари ёшдаги одамлар каби аҳоли қатламлари орасида машхур.

Шу сабабли, бугунги кунда замонавий озик-овқат ишлаб чиқариш шароитида функционал озик-овқат маҳсулотлари каби касалликларни келиб чиқиш ва ривожланиш хавфини камайтирувчи ва инсон саломатлигига ижобий таъсир этувчи озик-овқат маҳсулотлари технологияларини ишлаб чиқиш ва ассортиментини кенгайтириш муҳим йўналиш бўлиб қолмоқда.

Дунёнинг исталган мамлакатида инсон саломатлигини сақлаш ва мустаҳкамлашнинг мажбурий шarti бу аҳолини юқори сифатли зарарсиз озик-овқат билан таъминлашдир.

Мамлакатимизда Қонунчилик даражасида соғлом овқатланишни ривожлантиришга қаратилган меъёрий ҳужжатлар қабул қилинган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 16.01.2018 йилдаги ПФ-5303-сонли “Мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини янада таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 20.01.2022 йилдаги 37-сонли “Республикада озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларини янада қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги қарори, “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 27 февралдаги “Ички бозорда нархлар барқарорлигини сақлаш ва аҳолини асосий турдаги озиқ-овқат маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш бўйича кечиктириб бўлмайдиган чоратадбирлар тўғрисида”ги 85/52-сонли қарорлари қабила ратификация қилинган.

Келтирилган ҳужжатларда қайд этилганки, аҳолининг овқатланиш рақибонадаги ижобий тенденцияларга қарамадан, сурункали касалликлардан ўлим даражаси аксарият Европа мамлакатларига қараганда анча юқори, бу биринчи навбатда овқатланиш омили билан боғлиқ. Ушбу ҳужжат қабул қилинганидан кўп вақт ўтишига қарамадан соғлом овқатланиш учун мўлжалланган маҳсулотлар чиқариш индустриясини ривожлантириш муҳим масала бўлиб қолмоқда.

Республикамиз аҳолисини соғлом овқатланиш Концепциясини амалга ошириш шароитида илмий-техник йўналишидаги таълим муассасаларига (университетларига) функционал озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун илмий асосланган рецептуралар ва технологияларини ишлаб чиқиш ва тадқиқ қилиш ва аҳолининг соғлом овқатланиш масалаларида саводхонлигини ошириш борасида асосий эътибор берилмоқда. Ўтказилган тадқиқотлар Республикада функционал аҳамиятга эга маҳсулотларни истеъмол даражаси нисбатан пастлигини кўрсатади, бу эса мутахассисларнинг фикрига кўра, харидорларнинг ушбу товарлар гуруҳига бўлган қизиқиши пастлиги билан изоҳланади. Ушбу ҳолат аҳолининг ўртасида функционал озиқ-овқат маҳсулотлари тўғрисида етарли даражада хабардор эмаслиги ёки умуман маълумот етишмаслиги туфайли юзага келган. Инновацион фаолият доирасида нафақат функционал маҳсулотларни ишлаб чиқиш ва уларни ишлаб чиқиш учун шароит яратиш, балким харидорларда бу турдаги маҳсулотларга нисбатан афзаллик хиссини шакллантириш муҳим бўлиб, бу орқали мамлакатимиз аҳолисини соғлом озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашга эришилади.

Муваозанатлаштирилган композицияли функционал озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда қовоқ мевалари муҳим аҳамиятга эга.

Саноат миқёсида етиштирилаётган қовоқ бир қатор муҳим биологик фаол бирикмаларнинг қимматли манбаи ҳисобланади. Унинг мевалари таркибида мия учун жуда зарур бўлган жуда кўп рух элементи мавжуд. Қовоқ парҳез сабзавот ҳисобланади.

Қовоқ таркибида кўплаб витаминлар ва витаминларга ўхшаш моддалар, хусусан, иммунитетни мустаҳкамловчи ва моддалар алмашинуви жараёнларини тезлаштирувчи С витамини мавжуд. Таркибида аллергия келтириб чиқарувчи моддалар миқдори 4 баробар кўпроқ ситрус мевалардан фарқли ўлароқ, 100 г қовоқ таркибида 14 мг С витамини мавжуд, лекин аллергия келтириб чиқармайди.

Сабзавотнинг қуруқ моддасининг асосий улушини ўзлаштирилувчан - моно - (глюкоза ва фруктоза), ди - (сахароза) ва ўзлашмайдиган -полисахаридлар (пектин моддалар) каби углеводлар ташкил этади. Оддий шакарлар қовоққа ширин таъм бериб, улар энергиянинг асосий манбаи ҳисобланиб, озуқа моддаларни ўзлаштирилишига хизмат

килади. Шакарлар асосан сахарозадан (2,9 %) ташкил топган. Пектин моддалари асосан протопектиндан (1,1 %) иборат бўлиб, улар мева эти зичлигини таминлайди, катта ҳажмда билан ифодаланади, улар пулпа зичлигини аниқлайди. Қовоқ мевалари таркибидаги осон ўзлашувчан углеводлар барча ҳужайраларнинг озикланиши учун зарурдир.

Сабзавотнинг биологик қиймати унча юқори бўлмайди, чунки унинг таркибида 0,89 % миқдорда оксиллар мавжуд бўлиб, уларнинг аксарияти тўлақонли оксил ҳисобланмайди. Минерал таркиби калий, магний ва оз миқдордаги фосфор ва калсий миқдори билан тавсифланади. Қовоқнинг витаминлилик қиймати бета-каротиннинг юқори миқдори билан боғлиқ бўлиб, у организмни ўсиши ва ривожланиши, скелетнинг шаклланиши, эпителий ҳужайралари ва кўзнинг шиллиқ қатламлари, нафас олиш, овқат ҳазм қилиш ва сийдик йўлларида ишлаши учун зарурдир.

Қовоқнинг озуқа толалари анаэроб бактериялар учун озуқали муҳит сифатида хизмат қилади. Улар озиқ-овқат маҳсулотларини ҳазм бўлишига ёрдам беради ва патоген ичак микрофлорасининг ривожланишига тўсқинлик қилади, зарарли моддаларни ўзлаштиради ва уларни танадан чиқариб, энтеросорбент вазифасини бажаради.

Қовоқ меваси этида В гуруҳи витаминлари ҳам мавжуд. В₁ витамини асаб тизимига фойдали таъсир кўрсатади, юрак фаолиятини яхшилайдди. Витамин В₂ қон сифати ва ҳосил бўлиш жараёнига таъсир қилади, кўришни яхшилайдди, В₃ витамини депрессияда, холестериннинг юқори миқдорида ёрдам беради ва турли инфекциялардан ҳимоя қилади. Бу витамин ҳатто қовоқга иссиқлик билан ишлов бериш пайтида ҳам парчаланмайди, шунинг учун қовоқ ҳар қандай шаклда фойдали бўлади. Қовоқдаги фоллий кислотаси туфайли эритроситлар ва лейкоцитлар ҳосил бўлади. Қовоқ таркибида шунингдек ноёб Т витамини ҳам мавжуд бўлиб, у тромбоситлар ҳосил бўлишига ёрдам беради ва қон ивишини меъёрлаштиради. Э витамини эса кучли антиоксидантдир.

Қовоқ, таркибида шунингдек макроэлементлар, жумладан кўп миқдорда калий – 200 мг/100 г ҳам мавжуд бўлиб, у хусусан, юрак фаолиятини меъёрлаштириш, организмдан суюқликнинг ортиқча миқдорини чиқариш, шунингдек суяк тўқималарини меъёрдаги ҳолатини учун зарур бўлган калсий ва фосфор зарур миқдори билан таъминланиш каби функцияларни бажаради. Магний ҳам метаболик жараёнларни ҳам меъёрлаштириб, асаб тизими учун ниҳоятда фойдалидир.

Қовоқда микроэлементлардан темир, ёд, рух, марганес, мис ва ноёб ҳисобланган кобалт каби элементлар мавжуд. Айнан шу микроэлементлар туфайли иммунитет тизими фаоллашади, қалқонсимон без иши яхшиланади, мия ва томирлар мустаҳкамланади.

Қовоқ эти жуда енгил, паст калорияли озиқ-овқат маҳсулоти ҳисобланади. Таркибида ўсимлик толалари ва пектин мавжудлиги туфайли атеросклерозга қарши ажойиб профилактика воситаси ҳисобланади. Қовоқ таркибида жуда кўп миқдорда сув ва калий тўзлари мавжуд, шунинг учун у яхши диуретик воситадир.

Қовоқ меваларининг эти функционал аҳамиятга эга озиқ-овқат маҳсулотлари, шу жумладан қайта ишлашни инновацион технологияларига асосланган янги турдаги маҳсулотлар яратиш учун кенг қўлланилади.

Тадқиқот усуллари ва объектлари: Функционал аҳамиятга эга маҳсулотлар ишлаб чиқаришда озиқ-овқат толалари, шу жумладан пектин, витаминлар, минераллар ва бошқа ҳаёт учун муҳим компонентлар манбаи сифатида қовоқ хом ашёсидан фойдаланиш истиқболлари жуда кенгдир.

Олинган натижалар ва уларни муҳокама қилиш: Функционал аҳамиятга эга ичимлик ишлаб чиқаришнинг технологик жараёни бир қатор кетма-кет операсияларни ўз ичига олади: хом ашёни қабул қилиш, ювиш, инспекциялаш, тозалаш, кесиш, бланшировкалаш, протиркалаш, гомогенлаш, компонентларни аралаштириш, қадоқлаш ва герметиклаш, ичимликни стерилизация қилиш.

Хом ашёни қайта ишлаш учун етказиб бериш. Қайта ишлаш учун келган хом ашё ювиш машинасиларига ювиш учун берилади.

Ювиш. Жараёндан мақсад – микробиологик ифлосланиш даражасини камайтириш мақсадида хом ашё юзасидан турли хил ифлосликлар, тупроқ қолдиқлари, захарли химикатлар қолдиқларини кетказиш. Ювиш жараёни давомида мевага механик шикаст етказишдан сақлаш керак, чунки бу эрувчан моддаларнинг йўқолишига олиб келади.

Хом ашё юзасидан тупроқ ва бошқа кўринадиган ифлослантувчи моддалар тўлиқ тозаланмагунча ювилади. Хом ашёнинг ифлосланиш даражаси юқори бўлса, меваларни оқим сувда ивитиш тавсия этилади.

Инспекция - бу технологик операсия бўлиб, унда хом ашёнинг маълум бир қайта ишлаш турига яроқлилиги визуал тарзда аниқланади ва шу билан бирга бир вақтнинг ўзида қайта ишлашга яроқсиз хом ашё намуналари олиб ташланади.

Хом ашёни сифати бўйича текшириш лентали инспекцион конвеерларда, саралаш конвеерларида амалга оширилади.

Инспекси жараёни давомида ДАСТ талабларига жавоб бермайдиган, касаллик ва зараркунандаларга чалинган, етилмаган, ва бошқа нуқсонли хом ашё, шунингдек, бегона аралашмалар олиб ташланади.

Мева этини юмшатиш учун хом ашёга бланшировкалаш орқали термик ишлов бериш керак. Қовоқ бўлақлари автоклавларда ўткир буғ ёрдамида 95-105 °С ҳароратда 10-20 дақиқа давомида бланшировкаланади. Жараён параметрларини тавсия қилинган кўрсаткичлардан ошириш витаминларнинг парчаланишига ва маҳсулот таъмининг бузилишига олиб келади.

Бланшировкалашда қуруқ моддаларнинг хом ашёдан сувга қисман ўтиши содир бўлади, шунинг учун бланшировкаланган қовоқ элакларга жойланади.

Бланшировкалашдан қолган сув шакарли сироп тайёрлашда ишлатилади ва кўпажлаш пайтида қўшилади, қовоқ эса массага бир ҳил консистенцияни бериш учун протирқаланади.

Қовоқга иссиқлик билан ишлов бериш натижасида маҳсулотни қорайишини ва таъмининг бузилишини келтириб чиқарувчи оксидловчи ферментлар парчаланadi. Бланшировкаланган хом ашёни камида 70 ° С ҳароратгача совутиш керак, чунки совутиш натижасида ферментлар инактивацияланиб, маҳсулотни қорайишини олди олинади.

Шарбат ажралиш жараёнини осонлаштириш учун олма мевалари дробилқаланади. Дробилқалаш жараёнида мева эти хужайраларини камида 75 % майдаланган бўлишини таъминлашга ҳаракат қилиш керак.

Олма мевалари тўқималарининг зичлигига ва қўлланилаётган пресс турига қараб 2-6 мм ўлчамдаги заррачаларга майдаланади. Олма тўқималари қанчалик зич бўлса, мезга заррачалари шунчалик кичик бўлиши мумкин.

Зич тўқимага эга бўлган техник етилиш даражасидаги олма мевалари 2-5 мм ўлчамдаги заррачаларга майдаланади ва улар мезганинг зич фазасининг умумий массасининг камида 75 % ташкил этиши керак.

Тайёрланган хомашё осон протиркаладиган ҳолатга келтирилиши керак.

Инспексия жараёни давомида ДАСТ талабларига жавоб бермайдиган, касаллик ва зараркунандаларга чалинган, етилмаган, ва бошқа нуқсонли хом ашё, шунингдек, бегона аралашмалар олиб ташланади.

Сўнгра бошланғич масса гомогенизация қилиш учун гомогенизаторга берилади.

Протиркаланган хом ашё таркибидаги заррачалар ўлчами нисбатан йирик бўлиб, бутун хужайралар ва бириктирувчи тўқима толалари гуруҳларидан иборат бўлганлиги сабабли, тайёрланган масса гомогенизация қилиниши керак, бу эса заррачалар ўлчамининг кичрайишига, шунингдек, майдаланган массани қатламланишини камайишига олиб келади.

Амалга оширилган операсиялар натижасида қовоқ ва олма ярим тайёр маҳсулотларини оламиз ва улардан кейинги ишлаб чиқаришда фойдаланамиз.

Купажлаш ёки аралаштириш рецептура бўйича амалга оширилади (1-жадвал).

1-жадвал

Бойитилган таркибли қовоқ-олма ичимлиги рецептураси

Рецептура компоненти	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Қуруқ модда миқдори, %
қовоқ пюреси	дм ³	25000	9,0
қовоқ пюреси	дм ³	30000	12,3
Олма пюреси	дм ³	30000	13,2
Сироп	дм ³	15000	50,5
Жаъми	дм ³	100000	

Асосий ва қўшимча хом ашёнинг экспериментал тарзда ўрнатилган оригинал комбинацияларига асосланиб, тайёр маҳсулотнинг юқори таъм хусусиятларини сақлаб қолган ҳолда асосий нутриентларнинг оптимал мувозанатини таъминлайдиган рецептура яратилди. Барча ишлаб чиқилган рецептуралар таркибидан шакар чиқариб ташланди.

Рецептура бўйича компонентлардан тўғри фойдаланиш умумий шифобахш ва тетиклаштирувчи таъсирга эга профилактик хоссали ичимлик олиш имконини берди.

Шарбатни деаерация қилиш. Ишлаб чиқариш жараёнида шарбат витаминларнинг парчаланishi ва оксидланишга сабаб бўлувчи ва бунинг натижасида тайёр ичимликларнинг қорайишига ва органолептик хусусиятларининг ёмонлашишига олиб келувчи кислород билан сезиларли даражада тўйинади.

Ичимлик таркибидан эриган ҳаво ва бошқа газларни чиқариб ташлаш маҳсулот сифатини яхшилаш билан бирга, уни қадоқлаш вақтида кўпикланишининг олдини олади, сақлаш вақтида яхши сақланишини таъминлайди.

Қадоқлаш. Ишлаб чиқарилган ичимлик 90 °С ҳароратда шиша идишларга қадоқланади, улар герметикланиш учун юборилади.

Герметиклаш (Қопқоқлаш). Шиша идишлар металл қопқоқлар билан ёпилади.

2-жадвал

Қовоқ-олма ичимлигининг органолептик кўрсаткичлари

Кўрсаткич номланиши	Ичимлик			
	Ишлаб чиқарилгандан сўнг	10 суткадан сўнг	20 суткадан сўнг	60 суткадан сўнг
Ташқи кўриниши ва консистенцияси	Консистенцияси бир хил. Мева эти бутун хажм	Худди шундай	Бироз қатламланиш кузатилди	Қатламланиш кузатилди

	боъйича бир текисда тақсимланган, қатламланиш кузатилмайди.			
Таъми ва мазаси	Берилган нав учун хос, ширин, таъмдан кейинги маза узоқ вақт давомида сақланиб турди	Худди шундай	Худди шундай	Худди шундай
Ранги	Махсулотни бутун хажми бўйлаб бир хил, берилган хом ашёга хос	Худди шундай	Худди шундай	Худди шундай

Яқуний босқич - стерилизация, яъни микроорганизмларни нобуд қилиш мақсадида консерваларга ҳар қандай ҳароратларда амалга ошириладиган иссиқлик билан ишлов бериш.

1-жадвалдаги маълумотлар шуни кўрсатадики, ишлаб чиқарилган ичимликнинг идишга қуйиш кунда ва сақлаш давридаги органолептик кўрсаткичлари меъёрий қийматларга мос.

Ичимликнинг ранги ва хушбўйлиги таркибидаги табиий биологик фаол моддалар мавжудлиги билан боғлиқ бўлиб, ҳеч қандай хид, ранг берувчи ва бошқа бўёқлардан фойдаланилмаган. Физик-кимёвий тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатадики, ишлаб чиқарилган ичимлик меъёрий ҳужжатлар талабларига жавоб беради ва инсон организмнинг биологик фаол моддаларга бўлган кунлик эҳтиёжини қондирадиган озуқа моддалари тўпламини ўз ичига олади.

3-жадвални таҳлил қилгандан сўнг шуни таъкидлаш мумкинки, ичимликдаги С витамин ва П-каротиннинг миқдори тегишлича 23,80 ва 17,9 мг % ни ташкил этди.

3-жадвал

Ишлаб чиқарилган функционал аҳамиятга эга ичимлик таркибидаги функционал ингредиентларнинг миқдори

Махсулот номланиши	Физик-кимёвий кўрсаткичлар					
	қуруқ модда миқдори, %	Титрланувчи кислоталар миқдори, %	С витамин и миқдори, мг/кг	В-каротин миқдори, мг/кг	Пектинли моддалар миқдори, %	пҲ-кўрсаткич
Наматак сиропи қўшилган қовоқ-олмали ичимлик	14,0	0,6	23,80	17,90	1,2	3,9

Хулоса: Ичимликдаги қуруқ моддаларнинг масса улуши 14 % ни ташкил қилади, бу эса инсоннинг ушбу моддаларни кунлик истеъмол қилиш даражасини тўлиқ қондиради. Вояга этган одамнинг П-каротинга бўлган эҳтиёжи кунига 4,8 - 6,0 мг ва С витаминига бўлган эҳтиёжи кунига ўртача 50 мг эканлигини инобатга олсак, ишлаб чиқарилган

ичимликнинг ёки шарбатнинг 100 см³ миқдори П-каротинга бўлган кунлик эҳтиёжни 100 % га ва С витаминга бўлган эҳтиёжни эса 50 % га қондиради.

REFERENCES

1. Неменушая Л.А.//Современные технологии хранения и переработки плодоовощной продукции”// - Москва, ФГНУ “Росинформагротех”, 2009, 172 с.
2. Черников В. А., Соколов О. А.// Экологически безопасная продукция// — М.: КолосС, 2009. — 438 с.
3. Е.П. Широков, В.И.Полегаев “Хранение и переработка продукции растениеводства с основами стандартизации и сертификации”- Москва “Колос”, 2000 г, 255 с.
4. Назирова Р.М., Усмонов Н.Б., Зокиров А.//“Изучение влияния обработки на сохранность плодоовощного сырья ингибиторами образования этилена”//, научно-теоретический журнал “Вопросы науки и образования” №7 (53), Москва, 2019, стр 13-19.
5. Назирова Р.М., Усмонов Н.Б., Тухташев Ф.Э., Тожиев Б// Значение процесса предварительного охлаждения сырья в повышении сохраняемости плодоовощной продукции// Научно-методический журнал “Вестник науки и образования”. Издательство «Проблемы науки». Москва, №20 (74), часть 1, 2019, с 35-38.